

Ketentuan Perkawinan Wanita Hamil dalam Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Prespektif Maqasid Syariah)

Firliani, Said Syarifuddin, Martini

Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia

Email: Fhirlianifhirli@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan perkawinan wanita hamil perspektif pasal 53 kompilasi hukum islam dan mengetahui eksistensi perkawinan Wanita hamil prespektif pasal 53 kompilasi hukum islam. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif (kepastakaan), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji norma-norma hukum positif (pasal 53 kompilasi hukum islam). Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yuridis normatif dengan pendekatan masalah, yang bertujuan untuk mengumpulkan sumber data melalui analisis terhadap pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan kawin hamil dalam kompilasi hukum islam yang telah dijelaskan dalam pasal 53 yaitu: a) seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya; b) perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya; c) dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Ketika ketentuan kawin hamil dalam pasal 53 khi dikaitkan dengan maqashid syari'ah, tentu akan berkaitan pula dengan lima unsur kemaslahatan pokok. keberadaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang disebut dengan lima unsur pokok kemaslahatan, dikaitkan dengan kelompok peringkat *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*, kemudian dijadikan analisis keberlakuan ketentuan pasal 53 KHI.

Kata kunci: Ketentuan pasal 53 kompilasi hukum islam, Prespektif maqasid syari'ah (masalah umat)

Abstract

*This study aims to determine the provisions for the marriage of pregnant women from the perspective of Article 53 of the Compilation of Islamic Law (KHI) and to understand the existence of pregnant marriage from the same perspective. This research is classified as normative legal research (library research), focusing on reviewing positive legal norms (Article 53 of the Compilation of Islamic Law). The research employs a qualitative, normative juridical approach combined with a *maslahah* (public interest) approach, aiming to gather data sources through an analysis of Article 53 of the KHI. The results show that the provisions for pregnancy marriage in the Compilation of Islamic Law, explained in Article 53, are: a) a woman who is pregnant out of wedlock can be married to the man who impregnated her; b) the marriage of a pregnant woman as mentioned in paragraph (1) can take place without waiting for the birth of the child; c) with the marriage performed during pregnancy, a re-marriage is not required after the child is born. When the provisions for pregnant marriage in Article 53 of the KHI are associated with Maqashid Syari'ah (the objectives of Islamic law), it certainly relates to the five essential elements of benefit (human interest): religion, soul, intellect, lineage, and property, classified within the *daruriyyat* (necessity), *hajiyyat* (needs), and *tahsiniyyat* (complementary) levels. These are then used as an analysis for the validity of Article 53 of the KHI.*

Keywords: Provisions of Article 53 of the Compilation of Islamic Law, Maqasid Syari'ah Perspective (People's Benefit)

Article Info

Received date: 15 February 2026

Revised date: 28 February 2026

Accepted date: 03 March 2026

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendekia Nusantara

PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 1 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh yang terdapat hak-hak dan kewajiban. Adanya ikatan suci membuat tinggi sifat kemanusiaanyaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat derajat manusia menjadi mulia dari pada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang.¹

Perkawinan menurut hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.² Adanya perkawinan seseorang akan memenuhi kebutuhan biologisnya dengan aman dan tenang, sehingga antara suami dan istri memperoleh kepuasan yang membawa ketenangan lahir dan batin, menambah rasa cinta di antara mereka. Hal tersebut di utarakan di dalam QS. Al-Rum: 21 Allah Swt. Berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³

Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melakukan pendekatan keimanan dan pemahaman keagamaan yang rasional dalam menilai suatu hari atau bulan untuk melakukan suatu hajatan, seperti acara pernikahan bisa ditingkatkan melalui berbagai macam cara, salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan PkM dengan cara melakukan penyuluhan terkait ketentuan syariat Islam tentang larangan perbuatan khurafat dalam agama Islam.

Pelaksanaan PkM ini bertujuan menghadirkan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Bontomatene, yaitu meluruskan pemahaman masyarakat tentang adanya hari baik dan hari sial atau bulan baik dan bulan sial untuk menikah. Kegiatan PkM yang mengusung tema ketentuan syariat Islam terhadap hari sial untuk menikah itu berlangsung di masjid jami' Baiturrahman, dengan mitra majlis ta'lim Baiturrahman kelurahan Bontomatene.

Materi workshop PkM yang mengusung tema tentang perlunya meluruskan pemahaman keagamaan dalam menentukan hari atas suatu hajatan, tidak lepas dari analisis situasi kondisi social keagamaan masyarakat kelurahan Bontomatene, yang pada umumnya masih minim pengetahuan tentang bahaya perbuatan-perbuatan khurafat seperti, meyakini tentang adanya hubungan antara nasib pernikahan dengan hari atau bulan yang dipilih untuk melangsungkan acara pernikahan.

Penentuan hari atau bulan untuk menikah sebaiknya tidak didasarkan pada keyakinan tentang ketergantungan nasib baik atau buruk pernikahan di masa depan. Sebab, mencari hari baik berdasarkan pertimbangan nasib telah melampaui batasan aqidah dalam Islam yang biasa disebut dengan perbuatan al-thiyarah/tathayyur (menjadikannya sebagai tanda kesialan), sehingga hal semacam ini dilarang. Islam mengajarkan bahwa pernikahan bisa dilangsungkan kapan saja, karena berdasarkan ketentuan agama Islam, semua hari dianggap baik. Pernikahan menjadi baik tergantung pada niat dan tujuan baik dari kedua pasangan yang ingin menikah. Prinsip dasar dalam Islam adalah menjalankan pernikahan dengan niat yang baik, saling mencintai, dan menjalin hubungan yang mawaddah wa Rahmah. Selanjutnya, narasumber menjelaskan perbuatan thiyarah.⁴

melibatkan keyakinan yang tidak hanya didasarkan pada khayalan semata, tetapi juga diwarnai oleh unsur-unsur kedustaan. Narasumber menggambarkan bagaimana perbuatan thiyarah sering kali merujuk pada cerita-cerita yang tidak memiliki dasar yang valid, bahkan bertentangan dengan ajaran

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (diterjemahkan Oleh Abdul Majid Khon), Jakarta : Amzah. 2011, hal. 40.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (surabaya: sinaraindo utama, 2015). hal. 15.

³ Kementrian Agama RI., al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Kementrian Agama, hal. 644.

⁴ Baedah, Said Syaripuddin Abu, Syarifah Raehana, and Nur Farida Hamid. "Pandangan Syariat Islam Tentang Hari Sial Untuk Melangsungkan Pernikahan." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8.12 (2025), hal. 9013-9019.

Islam yang sejati. Thiyarah adalah menggantungkan nasib yang sial pada hal-hal buruk (tidak menyenangkan) yang dilihat, didengar, maupun yang telah diperbuat. Thiyarah juga merupakan cerita rekaan, khayalan, ajaran-ajaran, pantangan, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam dan diyakini kebenarannya.

Thiyarah merupakan perbuatan tercela yang dilarang dalam agama Islam, karena termasuk perbuatan syirik. Islam melarang umatnya melakukan perbuatan thiyarah dengan beberapa hikmah, di antaranya; Pertama, orang yang melakukan perbuatan thiyarah berkeyakinan bahwa ada kekuatan yang bisa mendatangkan kesialan selain dari pada Allah. Kedua, orang yang melakukan perbuatan thiyarah tidak mempunyai sikap tawakkal kepada Allah swt. Nabi saw. mengingatkan bahwa kondisi mentalitas manusia dalam menghadapi perbuatan thiyarah cukup rapuh, setiap manusia berpotensi terjangkiti penyakit itu. Karena itu, nabi saw. memberikan petunjuk dalam menghadapi penyakit thiyarah tersebut, yaitu melalui hadis yang diriwayatkan oleh sahabat ‘Abdullah bin ‘Amr ra. Nabi saw.

مَنْ رَدَّتْهُ الطَّيْرَةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.

Artinya: “Barangsiapa mengurungkan niatnya karena thiyarah, maka ia telah berbuat syirik.” Para Sahabat bertanya: “Lalu apakah tebusannya?” Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: “Hendaklah ia mengucapkan: ‘Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau, tiadalah burung itu (yang dijadikan objek tathayyur) melainkan makhluk-Mu dan tidak ada ilah yang dapat diibadahi dengan benar kecuali Engkau.’”⁵

Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain. Allah telah menerangkan di dalam firman-Nya tentang ciptannya yang terdiri dari dua jenis manusia yang berbeda kelamin (laki-laki dan perempuan), mereka diberi peluang untuk saling mengenal, untuk membina keluarga sebagai pasangan suami istri untuk membangun rumah tangga.

Perkembangan teknologi yang semakin canggih, arus informasi yang semakin pesat dan kehidupan semakin mengalami kemajuan serta perubahan di berbagai daerah diseluruh Indonesia. Hal ini tidak hanya memberikan dampak positif, akan tetapi juga telah membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia yang ditandai dengan adanya dekadensi moral remaja. Fenomena yang menyebar di kalangan remaja dewasa ini yang sulit terelakkan akibat kemajuan zaman adalah munculnya pergaulan bebas, perzinahan dan terjadinya kehamilan sebelum menikah. Perihal hamil di luar nikah sudah diketahui secara jelas sebagai perbuatan zina yang merupakan dosa besar yang harus ditanggung oleh kedua pasangan pria yang menghamilinya dan wanita yang hamil. Pergaulan tersebut kadang berujung pada persetubuhan diluar nikah yang mengakibatkan kehamilan.

Padahal kehamilan diluar nikah merupakan sebuah aib yang harus ditutupi. Maka salah satu cara adalah dengan menikahkan wanita hamil tersebut. Pasal 53 ayat 2 kompilasi hukum Islam atau KHI menyatakan bahwa perkawinan wanita hamil itu benar-benar dilangsungkan ketika wanita itu dalam keadaan hamil. Sedangkan kelahiran bayi yang dalam kandungannya tidak perlu ditunggu.

Dalam KHI perkawinan wanita hamil seperti pasal 53 ayat 1, hanya boleh dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Pasal ini kemudian menjadi dasar hukum pernikahan wanita hamil di karena zina yang dilaksanakan oleh para pegawai pencatat nikah di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶ Kehamilan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah merupakan aib bagi keluarga, maka ketika orang tua mengetahui anak perempuannya dalam keadaan hamil sebelum menikah, orang tua tersebut akan segera menutup aib keluarga dengan cara menikahkan anak perempuannya itu.⁷

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Selaras dengan Pasal 99 KHI menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah. Namun hal ini terdapat pengecualian dalam Pasal 100 KHI yang menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Menurut Imam Maliki kawin hamil mutlak haram hukumnya, meskipun yang menikahnya adalah pria yang menghamilinya. Karena

⁵Baedah, Said Syaripuddin Abu, Syarifah Raehana, and Nur Farida Hamid. "Pandangan Syari'at Islam Tentang Hari Sial Untuk Melangsungkan Pernikahan." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8.12 (2025), hal. 9013-9019.

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (surabaya: sinaraindo utama, 2015). hal. 15.

⁷ Mamed Humaidillah, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, hal.13

pendapat Imam Maliki bahwasanya perempuan hamil karena zina diposisikan sebagai hubungan seksual yang syubhat yaitu hubungan seksual sebelum akad. Maka statusnya adalah layaknya perempuan hamil yang ditalak bain dan cerai mati.⁸

Adapun Imam Syafi'i mengemukakan pendapatnya bahwasanya mengawinkan perempuan yang hamil diluar nikah diperbolehkan hukumnya, akan tetapi pria tersebut tidak boleh menyetubuhi perempuan hamil tersebut sebelum ia melahirkan bayi yang ada di kandungannya. Imam Hambali berpendapat bahwasanya perkawinan wanita hamil adalah haram, tetapi dibolehkan apabila anak dalam kandungan tersebut sudah terlahir. Ulama Hambali dan Maliki berpendapat bahwasanya efek larangan menikahi wanita yang sedang hamil karena perbuatan zina adalah adanya posisi iddah bagi wanita hamil karena zina.⁹ Dalam perkembangannya, institusi perkawinan senantiasa menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengancam eksistensinya, terutama Ketika dihadapkan pada permasalahan sosial. Permasalahan sosial tersebut berpotensi mengganggu kesakralan lembaga perkawinan, salah satunya adalah pernikahan akibat kehamilan di luar nikah, yang juga dikenal sebagai "kawin hamil". Masa *iddah*, nasib bayi yang akan lahir, dan status hukum pelaksanaan perkawinan menjadi dampak secara hukum yang akan menjadi permasalahan setelahnya.¹⁰

Dalam perspektif Islam, setiap ketentuan hukum atau peraturan selalu memiliki tujuan yang jelas. Hal ini dapat ditinjau melalui sudut pandang *maqashid syariah*, yaitu maksud dan tujuan fundamental hukum Islam yang diturunkan oleh Allah SWT demi kemaslahatan umat manusia. *Maqashid syariah* secara khusus berupaya mewujudkan dan mempertimbangkan kemaslahatan terhadap lima pokok fundamental: pemeliharaan agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasab*), dan harta (*hifdz al-mal*).¹¹

Mengenai kasus diatas, terhadap Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang kawin hamil menjadi fokus utama. Pasal ini menimbulkan berbagai tanggapan negatif, bahkan peranggapan bahwa Pasal 53 Kompilasi hukum islam melegalkan perzinahan juga menjadi salah satu poin yang harus diselesaikan. Hal ini disebabkan substansi pasal tersebut yang menyatakan kebolehan menikahnya laki-laki dan perempuan yang hamil karena berzina, Maka dari itu penulis mengangkat sebuah penelitian ini yang berjudul "Ketentuan Perkawinan Wanita Hamil Dalam Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Prespektif Maqasid Syariah).

METODE

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum Normatif (Kepustakaan), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji norma-norma hukum positif (Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam) dan menyelarkannya dengan prinsip hukum Islam. Dalam kasus ini, peneliti akan menganalisis Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, literatur hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, pendapat ulama/mazhab), serta teori-teori hukum terkait perkawinan wanita hamil di luar nikah.¹² Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yuridis normatif dengan pendekatan maslahat, yang bertujuan untuk mengumpulkan Sumber Data melalui analisis terhadap pasal 53 kompilasi hukum islam.

Data yang digunakan berupa data primer yaitu kompilasi hukum islam khususnya pasal 53, undang-undang, instruksi Presiden, serta sumber utama seperti AL-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan perkawinan, iddah dan nasab. Selain itu data sekunder yang digunakan berupa buku, hasil penelitian, jurnal serta Tafsir Al-Qur'an dan kitab-kitab hadis yang mendukung penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan mendeskripsikan bunyi pasal 53 kompilasi hukum islam, kemudian menganalisisnya dari berbagai perspektif hukum islam berdasarkan Al-qur'an, hadis, dan pendapat para ulama. Data tersebut dijelaskan secara tertulis dengan menggunakan deskripsi kata-kata, Hasil analisis ini diuraikan secara sederhana dan disajikan sesuai dengan realitas yang ditemukan dalam penelitian

⁸ Fathoni, Angkasa, and Tarmizi, "Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam Dan *Maqashid Syari'ah* (Sebuah Kajian Komprehensif)" hal. 6.

⁹ Muhammad Irfan, "Analisis Dampak Hukum Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Perspektif Hukum Islam, hal. 6.

¹⁰ Riyan Erwin Hidayat, "Problematika Kawin Hamil Dalam Hukum Keluarga," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022), hal. 50–60, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12327>.

¹¹ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa: Rujukan Utama Ushul Fikih*, hal. 563.

¹² Lexi J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.XXI, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,2005), hlm. 6.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Perkawinan Wanita Hamil Prespektif Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan kawin hamil dalam khazanah pemikiran hukum Islam terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan pemikiran tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor yang terkait dengan kondisi sosial budaya masyarakat tertentu di wilayah tertentu. Pemikiran suatu masyarakat bisa berbeda dengan masyarakat yang lain. Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum Islam terapan yang berlaku khusus di Negara Republik Indonesia yang menjadi referensi utama bagi institusi-institusi Negara yang mengeluarkan produk hukum tertentu sebagai penerapan hukum Islam oleh Negara,

Ketentuan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam yang telah dijelaskan dalam pasal 53 yaitu:

- a) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- b) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- c) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹³

Penjabaran pasal pertama, bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dan kata “dapat” dalam pasal diatas bisa ditafsirkan bahwa wanita hamil di luar nikah juga bisa dikawinkan dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya yang bertanggung jawab atas kehamilan tersebut. Karena bisa jadi kehamilan tersebut terjadi bukan karena sebab perzinahan tetapi bisa jadi sebab pemekorsaan.¹⁴

Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa seorang wanita yang sedang hamil diluar nikah boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu wanita tersebut melahirkan anak yang dikandungnya dan tidak perlu dilakukan penikahan ulang ketika wanita tersebut selesai melahirkan.¹⁵

dengan ketentuan tersebut memungkinkan bagi seorang wanita yang hamil di luar nikah dengan usia kehamilan yang tua sekalipun dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Kemungkinan yang paling ekstrim bisa saja beberapa saat sebelum wanita yang hamil diluar nikah melahirkan anak yang dikandungnya dia dinikahkan terlebih dahulu dengan laki-laki yang menghamilinya, maka dengan demikian dapat merubah status delapan puluh derajat status anak yang baru saja dilahirkan tersebut. Yang seharusnya dan jelas-jelas anak tersebut adalah anak hasil hubungan luar nikah, maka dengan siasat melakukan kawin hamil menjelang anak tersebut lahir dapat merubah status anak tersebut menjadi anak sah.

Jika dianalisa lebih mendalam lagi, maka besar sekali implikasi hukum dari kawin hamil tersebut. Yang semestinya anak tersebut adalah anak hasil hubungan luar nikah (perbuatan zina) yang berarti tidak ada pertalian nasab dengan ayah biologisnya, maka dengan melakukan kawin hamil anak tersebut berubah status menjadi anak sah dan memiliki pertalian nasab dengan ayah biologisnya yang telah beralih status menjadi ayah sahnya. Setelah memiliki pertalian nasab dengan ayahnya, maka memiliki rentetan implikasi hukum yang panjang, memiliki hak saling mewarisi dengan ayahnya, ayahnya pun juga memiliki hak menjadi wali nikah jika anak tersebut berjenis kelamin perempuan ketika akan menikah serta hubungan hukum yang lain antara anak kandung dan ayah kandung.¹⁶

Dari uraian tentang implikasi hukum dari ketentuan kawin hamil dalam pasal 53 KHI, dapat dianalisis untuk ditimbang dan ditakar kemaslahatan apa yang didapatkan dari konsep tersebut pada satu sisi dan pada sisi yang lain juga dapat dirasakan dan diperkirakan kerusakan apa saja yang terjadi atau yang mungkin terjadi sebagai akibat dari konsep tersebut.

Berdasarkan uraian analisis ketentuan kawin hamil dalam pasal 53 KHI pada pembahasan diatas, maka dapat ketahuai betapa besar kemaslahatan yang terkandung dalam ketentuan tersebut akan tetapi juga terdapat *mafsadah* yang ditimbulkan dari ketentuan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam.

¹³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Pressindo), hal. 7

¹⁴Fathoni, Muhammad Nur, Nawa Angkasa, and Tarmizi Tarmizi. 2023. “Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam Dan Maqāshid Syarī’ah (Sebuah Kajian Komprehensif).” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3(1), hal. 68–80. doi:10.32332/syakhshiyah.v3i1.6797.

¹⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademia Pressindo, hal. 137

¹⁶Zulkarnain, Nafan Tarihoran, & Ahmad Hidayat. Status Anak Zina dalam Prespektif Hukum Islam dan Positif di Indonesia. *QANUN: Jurnal Hukum dan Kajian Islam*, 2 (1), (2023). hal. 228–237.

Dengan ketentuan tersebut, terkandung manfaat yaitu menyelamatkan dan melindungi anak yang dilahirkan ketika kedua orang tua biologisnya sudah berstatus sebagai suami istri yang sah walaupun anak tersebut dibenihkan ketika kedua orang tua biologisnya belum menikah. Dengan demikian, anak tersebut memiliki segala status dan hak yang sama dengan anak sah yang “sejati” yaitu anak yang dihasilkan dari hubungan suami istri yang sah. Dengan menyandang status sebagai anak sah tentu sangat berdampak terhadap perkembangan si anak itu sendiri baik dari sisi mental- psikologis anak, sosial budaya masyarakat disekelilingnya dan lain sebagainya. Selain menjaga kemaslahatan bagi anak yang di kandung oleh wanita hamil, ketentuan tersebut juga mengandung manfaat terhadap Wanita hamil di luar nikah, yang mana dengan di perbolehkannya melakukan pernikahan maka aib yang timbul dari kehamilannya dapat segera tertutupi, sehingga dapat terbebas dari tekanan batin maupun fikiran yang dapat mengancam jiwanya.¹⁷

Ketentuan kawin hamil tersebut juga mengandung mafsadah belum bisa menekan secara signifikan angka kasus hamil di luar nikah, justru ketentuan pasal tersebut dapat menimbulkan anggapan negatif sebagai fasilitasi bagi para pelaku perzinaan karena dengan adanya pasal tersebut ketika terjadi kehamilan dari perbuatan zina pun mereka dapat segera melakukan pernikahan tanpa ada konsekuensi apapun.¹⁸

Dengan menimbang manfaat dan mafsadah dari ketentuan kawin hamil menurut KHI maka penulis berpendapat bahwa kemaslahatan yang terkandung dalam pasal tersebut masih belum mencakup kemaslahatan secara umum yang terkandung dalam lima unsur pokok maqashid syari’ah, karna masih terdapat banyak mafsadah yang di timbulkan dari pasal tersebut, oleh karena itu berdasakan kaidah fikih “meninggalkan kerusakan lebih utama dari pada mengambil keuntungan”. Maka perlu dilakukan peninjauan ulang tentang ketentuan kawin hamil dan perlu dilakukan rekonsepsi tentang kawin hamil agar lebih relevan untuk masyarakat Indonesia sekarang ini.

a. Imam Syafi'i

Para ulama sepakat mengenai kebolehan menikahi wanita pezina bagi orang yang menzinai. Dengan demikian, pernikahan antara lelaki dan wanita yang dihamilinya sendiri adalah sah dan mereka boleh bersetubuh sebagaimana layaknya suami istri. Imam Syafi'i, wanita yang hamil dari zina boleh dan sah dinikahi oleh laki-laki yang tidak menzinainya, dan juga boleh (menggaulinya) melakukan hubungan suami-isteri setelah aqad nikah. Menurut Syafi'i kebolehan tersebut didasarkan pada:¹⁹

1. Wanita yang hamil akibat zina tidak termasuk wanita yang haram dinikahi oleh umat Islam sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt QS. An-Nisa/4:22-24.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نِسَابُكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

"Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang dinikahi ayahmu, kecuali apa yang telah berlalu, sesungguhnya hal itu merupakan perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Diharamkan (mengawini wanita) atas kalian ibu kalian, anak-anak kalian, saudari-saudari kalian, saudari ayah kalian, saudari ibu kalian, anak-anak saudaramu, anak-anak saudarimu, ibu-ibu yang menyusukan kalian, saudari-saudari sesusuan kalian, ibu dari isteri kalian, anak tiri yang dalam pemeliharaan kalian dari isteri yang telah kalian campuri, akan tetapi jika kalian belum mencampurinya maka tidak dosa atas kalian, dan wanita-wanita yang telah diceraikan oleh anak-anak kandung kalian, dan menghimpun (mengawini) wanita kakak-beradik sekaligus kecuali yang telah berlalu, sesungguhnya Allah SWT maha Pengampun lagi maha Penyayang. Dan (diharamkan pula) wanita-wanita muhsan (yang masih menjadi isteri orang lain), kecuali hamba sahaya yang kalian miliki. Ketentuan dari Allah atas kalian. Dan diharamkan atas kalian selain dari mereka, untuk mencari pasangan dengan harta kalian melalui pernikahan, bukan dengan jalan zina. maka bagi wanita yang telah kalian campuri (setelah dinikahi) maka berikanlah pada mereka mahar mereka, sebagai suatu kewajiban.

¹⁷Badruddin, Ahmad, and Azis Maulana. "Analisis Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan Wanita Hamil Perspektif Maqashid Syari'ah." *Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5.2 (2020), hal.132-148.

¹⁸Faisol, S. A., & Hikmiyah, H. H. MENIMBANG KEMBALI REGULASI KAWIN HAMIL DI INDONESIA. *As-Sakinah Journal of Islamic Family Law*, 2(1), (2024), hal. 23–42. <https://doi.org/10.55210/jhki.v1i2.337>

¹⁹Nur Taufiq Sanusi, "Pattongko'Siri' (Menikahi Wanita Yang Hamil Karena Zina) Dalam Hukum Islam," *PUSAKA* 4, no. 2 (2016), hal. 225–39.

Dan tidak dosa atas kalian jika merelakan mahar tersebut setelah ditetapkannya. Sesungguhnya Allah SWT maha Mengetahui lagi maha Bijaksana.²⁰

Dengan logika mahfum mukhalafah, Syafi'i berpendapat bahwa siapa saja Yang tidak disebutkan dalam ayat di atas, berarti boleh menikahinya, termasuk wanita hamil akibat zina.²¹

2. Wanita yang hamil dari zina tidak mempunyai 'iddah, karena hal itu hanya diperuntukkan bagi wanita yang dinikahi secara sah. Disamping itu, sperma laki-laki yang disiramkan ke rahim wanita secara tidak sah (melalui zina), tidak akan menimbulkan nasab.

b. Imam Hanafi

Mazhab imam Hanafi menjelaskan bolehnya menikahi wanita pelaku zina apabila tidak dalam keadaan hamil, baik itu yang menikahinya laki-laki yang menzinahinya ataupun bukan, dan tidak ada iddah bagi wanita tersebut. Laki-laki yang menzinahinya boleh menggauli wanita tersebut setelah pernikahan. Apabila wanita tersebut hamil dan dinikahi oleh laki-laki bukan yang menzinahinya maka laki-laki tersebut tidak boleh menggaulinya sampai wanita tersebut melahirkan anaknya. Status anak yang dilahirkannya tidak boleh dinasabkan kepada suaminya, terkecuali suaminya mengatakan kalau anak tersebut bukan dari hasil perbuatan zina. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanafiah dan Muhammad An-Nakhai.²²

Mayoritas pendapat ulama di atas mengemukakan bahwa pernikahan pelaku zina itu dianggap sah, meskipun tetap ada yang menganggapnya tidak sah. Ibnu Abbas selaku sahabat Nabi Muhammad SAW mengemukakan pendapat bahwa persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang belum menikah kemudian melakukan pernikahan maka pernikahan tersebut dianggap sah karna perkara yang haram bisa menjadi halal jika melalui proses yang halal yaitu sebuah pernikahan, meskipun dosa zina yang sebelumnya tetap akan mendapatkan ganjarannya.

Terdapat persamaan pendapat antara Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam tentang status pernikahan wanita hamil di luar nikah yaitu sahnya pernikahan antara wanita dan laki-laki yang telah melakukan perzinahan, disebabkan karena perbuatan zina tidak dianggap menjadi penghambat atau penghalang dari sebuah pernikahan yang sah.

2. Eksistensi Perkawinan Wanita Hamil Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Prespektif Maqashid Syariah

Ketika ketentuan kawin hamil dalam Pasal 53 KHI dikaitkan dengan Maqashid Syari'ah, tentu akan berkaitan pula dengan lima unsur kemaslahatan pokok. Keberadaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang disebut dengan lima unsur pokok kemaslahatan, dikaitkan dengan kelompok peringkat *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*, kemudian dijadikan analisis keberlakuan ketentuan pasal 53 KHI. Dengan demikian ketentuan Pasal 53 KHI diuraikan ke dalam lima unsur pokok di atas (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) sekaligus dianalisis dengan menggunakan ketiga kelompok peringkat yakni *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*, untuk menguraikan maksud ketentuan Pasal 53 KHI tersebut.²³

a. Perlindungan kehormatan

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, menghancurkan kehormatan orang lain, dan masalah qadzaf. Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman ghibah, mengadu domba, mengumpat, mencela dengan menggunakan panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Diantara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan menghinakan dan memberikan ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksa yang sangat pedih pada hari kiamat.²⁴ Dalam maqashid syariah di tingkat doruriyah beberapa ulama ushul menyebutkan bahwa irod atau kehormatan menjadi salah satu tujuan dari hukum Islam. Sehingga tidaklah mengherankan jika sebagian ahli ushul memasukkan al-'ardh (harga diri) dan al-'adl (keadilan).²⁵

²⁰Kementerian Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, h.81

²¹Maloko, M. Thahir, and Nur Taufiq Sanusi. "Perkawinan Wanita Hamil Dengan Yang Bukan Menghamilnya Menurut Imam Malik dan Syafi'i." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* (2022), hal. 532-545.

²²Bahri, Andi Syamsul. "Status Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Imam Mazhab, Khi Dan Uu No 1 Tahun 1974." *Jurnal Ar-Risalah* 1.2 (2021), hal. 103-115.

²³Az-Zuhaili, Wahbah. 1986. *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al Fikr.

²⁴Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 131.

²⁵Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, *Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam: Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda*, (Al-Iqtishadiyah, Vol. I, Issue I, Desember 2014), hal. 63.

Tujuan Islam dalam menghormati asas kehormatan tercermin dalam hal Qadzaf. Qadzaf secara etimologi berarti melempar dengan kuat dan keras. Adapun melakukan qadzaf kepada orang yang sudah menikah (baik perempuan maupun laki-laki) secara istilah ilmu fiqh berarti menuduhnya melakukan zina atau menafikan hubungan nasab anak kepada sang bapak.²⁶ Syari'at Islam menetapkan, qadzaf adalah orang yang menjatuhkan kehormatan laki-laki atau wanita yang sudah menikah, dengan memberikan tuduhan zina, namun dia tidak dapat menghadirkan bukti pasti atas apa yang dikatakan atau dituduhkannya. Dalil atau bukti pasti yang diminta Islam dalam kasus ini sangat sulit dihadirkan, karena tuduhan tidak akan terealisasi melainkan dengan mendatangkan empat orang saksi yang benar benar adil, yang memberikan kesaksian bahwa dengan mata kepala sendiri mereka melihat perbuatan zina itu dilakukan dalam bentuk yang tidak ada keraguan sedikit pun.

Kehormatan menjadi asas yang begitu di perdulikan di dalam agama Islam, karena dengan kehormatan manusia bisa hidup dengan layak di muka bumi. Khususnya dalam kasus qadzaf, yang mana secara prinsipnya amat mengancam kehormatan manusia. Syari'at Islam menjatuhkan dua sanksi yang dipersiapkan bagi mereka: sanksi asli yang terbatas waktu, yang diberikan untuk fisik, yaitu dengan hukum dera sebanyak delapan puluh kali; sanksi abadi untuk eksistensi, bahkan menurut mazhab Hanafiyah dapat menyebabkan tidak dapat di terima kesaksiannya sepanjang hidupnya sampai dia bertaubat.

b. Pemeliharaan Keturunan

Ketentuan Pasal 53 KHI mempunyai orientasi jangka panjang berupa pemeliharaan terhadap keturunan. Keturunan merupakan manifestasi jangka panjang bagi orang tua. Oleh sebab itu eksistensi keturunan harus dipelihara dan diselamatkan. Dengan cara melangsungkan perkawinan bagi pasangan zina merupakan langkah konkret untuk memberinya kejelasan status hukum. Karena jika sampai terlambat, maka anak akan mengalami kesulitan dalam mengurus segala keperluan administratifnya sebagai warga Negara. Berikut adalah poin-poin penting mengenai pemeliharaan keturunan berdasarkan Pasal 53 KHI:

- 1) Manifestasi Jangka Panjang : Keturunan dianggap sebagai manifestasi jangka panjang bagi orang tua.
- 2) Pentingnya Pelestarian : Keberadaan keturunan harus dipelihara dan dilestarikan.
- 3) Langkah Konkret : Melangsungkan perkawinan bagi pasangan yang berzina merupakan langkah konkret untuk memberikan kejelasan status hukum bagi anak.
- 4) Menghindari bantuan Administratif : Jika perkawinan terlambat, anak akan mengalami kesulitan dalam mengurus segala keperluan administratifnya sebagai warga negara.²⁷

Dengan demikian, tujuan Pasal 53 KHI dalam konteks pemeliharaan keturunan adalah untuk menjamin status hukum anak yang jelas dan menghindari hambatan administratif di kemudian hari.

Berangkat dari analisis pemeliharaan keturunan tersebut bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 KHI, maka seakan ditemukan kontradiksi yaitu belum terpenuhinya pemeliharaan terhadap agama (*hifz ad-din*). Pasal 53 KHI lebih memprioritaskan pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*) dalam tingkat *daruriyyat* untuk segera dilakukan pemeliharaan, sedangkan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) di tempatkan dalam tingkatan *hajiyyat*. Pemeliharaan agama yang berorientasi menggapai kemaslahatan dunia dan akhirat seakan dikesampingkan untuk lebih mengutamakan pemeliharaan terhadap empat unsur yang sekedar berorientasi menggapai kemaslahatan dunia. Kalau berhenti pada analisis ini, maka ketentuan Pasal 53 KHI lebih berorientasi menggapai masalah dunia.²⁸

Oleh sebab itu, diperlukan analisis lebih lanjut guna mengungkap persoalan tersebut. Jika dianalisis lebih jauh maka akan terlihat bahwa penempatan terhadap pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*) dan keturunan (*hifz an-nasl*) tingkatan *daruriyyat* lebih disebabkan karena telah terjadi perzinaan, dan perzinaan itu menyebabkan kehamilan.

Dalam konteks ini maka yang menjadi dasar pijakan adalah kondisi yang sangat mendesak berupa kehamilan seorang wanita dan anak yang dikandungnya. Hal inilah yang menjadi dasar

²⁶Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, *Konsep Maqashid...*, hal. 138.

²⁷Raudhinaa Gumilar Tauzirie, & Amalia. Analisis Pelaksanaan Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Kompilasi Hukum Islam Pasal 53. *Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1 (1), (2022), hal. 53–71. <https://doi.org/10.69768/ji.v1i1.5>

²⁸Fadhli, MF PENERAPAN KONSEP MAQASHID ASY-SYARI'AH MENURUT IMAM AL-GHAZALI DAN IMAM ASY-SYATHIBI DALAM INFERENSI HUKUM ISLAM KONTEMPORER. *Jurnal Studi Islam dan Barat*, 1 (1), (2023). Hal. 63–91. <https://doi.org/10.21111/jios.v1i1.5>

diutamakan pemeliharaan terhadap ketiga unsur tersebut dan mengesampingkan unsur pemeliharaan agama. Sudah jelas bahwa perzinahan merupakan perbuatan melanggar agama meskipun pada akhirnya dilangsungkan perkawinan. Pemeliharaan agama tidak terpenuhi secara sempurna sebab perbuatan zina dengan sendirinya telah merusak ajaran agama itu sendiri.

Dikesampingkannya pemeliharaan agama yang lain juga terlihat dengan tidak adanya aturan yang memberikan hukuman (hudud) pada pasal ini, sehingga dua hal di atas cukup jelas bahwa Pasal 53 KHI tersebut mengesampingkan unsur pemeliharaan agama. Meskipun pada akhirnya membolehkan melangsungkan perkawinan, tetapi perkawinannya merupakan perkawinan yang didasari karena keterpaksaan sebab hamil di luar nikah.²⁹

Keberadaan wanita hamil dan juga anak yang dikandungnya merupakan alasan yang tidak bisa dikesampingkan, untuk kemudian memprioritaskan pemeliharaan agama. Karena apabila pemeliharaan agama diprioritaskan, maka keberadaan wanita hamil dan juga anak dalam kandungannya maka akan terancam kelangsungan hidupnya. Akibatnya, pemeliharaan keempat unsur berupa: jiwa, akal, keturunan dan harta akan terabaikan. Namun sebaliknya jika pemeliharaan keempat unsur ini dipertahankan, justru pemeliharaan agama bisa direalisasikan pada kesempatan lain, yaitu pemeliharaan agama bagi anak hasil zina tersebut dimasa mendatang.³⁰

Dari beberapa uraian di atas setidaknya menjadi gambaran tentang bagaimana dasar hukum yang dijadikan landasan logis dalam menentukan sebuah hukum kawin hamil yang tertuang dalam Pasal 53 KHI. Ketentuan ini pun tak lepas pula dengan adanya faktor-faktor hukum adat yang sudah berlaku di masyarakat yang biasanya tetap membolehkan untuk melangsungkan perkawinan bagi wanita yang hamil di luar nikah dengan tujuan demi melindungi hak-hak si bayi yang dikandungnya dan demi melindungi si wanita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tujuan dari hukum inilah yang sering disebut sebagai *maqashid syari'ah*.

Para ulama berselisih pendapat tentang hukum nikah hamil (hamil dari perzinahan) yaitu hubungan diluar perkawinan, yaitu:

1. Zina tidak memiliki bagian dalam kewajiban ber-*iddah*. Sama saja apakah wanita yang berzina hamil ataupun tidak. Jika dia mempunyai suami, maka halal suaminya untuk menyetubuhi secara langsung. Dan jika dia tidak mempunyai suami, maka boleh bagi laki-laki yang berzina dengannya atau orang lain untuk menikahinya, baik dia dalam kondisi hamil atau tidak. Hanya saja menyetubuhinya hukumnya makruh, sampai dia melahirkan. Ini adalah pendapat para ulama al-Syafi'i.
2. Jika wanita yang dizinai tidak hamil, maka laki-laki yang berzina dengannya atau laki-laki lain boleh menikahinya, dan dia tidak wajib ber-*iddah*. Ini adalah pendapat yang disepakati Imam Hanafi. Jika yang menikahi adalah laki-laki yang berzina dengannya, maka dia boleh menyetubuhinya, menurut kesepakatan para ulama Hanafi. Dan anak adalah milik laki-laki tersebut, jika dilahirkan enam bulan setelah pernikahan. Jika anak tersebut dilahirkan sebelum enam bulan, maka ia bukan anaknya dan tidak mendapatkan warisan darinya. Kecuali jika laki-laki tersebut berkata, "ini adalah anakku bukan anak dari zina".
3. Sedangkan jika wanita yang dizinai hamil, maka dia boleh dinikahi menurut Abu Hanifah dan Muhammad, tapi tidak boleh disetubuhi sampai melahirkan. Sedang madzhab Hanafi memandang bahwa jika wanita yang berzina hamil, maka dia tidak boleh dinikahi.
4. Wanita yang berzina tidak boleh dinikahi. Dan ia wajib ber-*iddah* dengan waktu yang ditetapkan jika dia tidak hamil. Jika dia memiliki suami, maka suaminya tidak boleh menyetubuhinya sampai iddahnya habis. Ini adalah pendapat Rabi'ah, al-Tsauri, al-Auza'i, dan Ishaq, dan ini adalah Madzhab Maliki dan Hanbali. Menurut para ulama madzhab Maliki, ia membebaskan rahimnya dengan tiga kali *haidh*, atau berlakunya waktu tiga bulan. Menurut Imam Ahmad, ia membebaskan rahimnya dengan tiga kali *haidh*. Sedangkan Ibnu Qadamah memandang bahwa cukup baginya membebaskan rahimnya dengan sekali *haidh*. Pendapat inilah yang didukung dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah. Para ulama madzhab Hanbali memberikan syarat lain bagi bolehnya menikahi wanita yang berzina, yaitu taubat dari zina.³¹ Pendapat para ulama, di antaranya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali menurut mereka, bahwa pernikahan keduanya sah,

²⁹Gunawan, G. KEBOLEHAN MENIKAHI WANITA HAMIL DALAM PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM (ANALISIS TEORI MAQASHID SYARI'AH). Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam, 9(1), (2023). Hal. 28-40. <https://doi.org/10.61817/ittihad.v9i1.84>

³⁰Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 142

³¹Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hal. 71-72

dan boleh bercampur sebagaimana suami Isteri, dengan ketentuan, bila si pria tersebut yang menghamilinya dan kemudian ia mengawininya, namun tetap keduanya dicap sebagai pezina, dan pendapat ulama yang mungkin berdasarkan pada ayat al-Qur'an, bahwa laki-laki pezina halal menikahi wanita pezina.³²

Q.S An-Nur:3

الرَّانِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Terjemanya:

Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Ayat ini secara eksplisit mengatur mengenai ketentuan pernikahan bagi pelaku zina, yaitu pria pezina hanya diperbolehkan menikah dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik, dan demikian pula perempuan pezina hanya diperbolehkan menikah dengan pria pezina atau pria musyrik. Ketetapan hukuman yang Allah tetapkan bagi pelaku zina menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan yang sangat tercela dan merendahkan derajat, martabat, serta kehormatan manusia, baik bagi pelakunya, keluarga, maupun masyarakat secara luas. Ibnu Hazm berpendapat bahwa keduanya boleh dikawinkan dan boleh bercampur, dengan ketentuan bila ia telah bertaubat dan telah menjalani hukuman dera karena telah berzina, pendapat ini berdasarkan ada hal yang ditetapkan oleh Sahabat Nabi *saw.*, antara lain adalah:

1. Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, maka beliau berkata: "Boleh mengawinkannya asalkan keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya". hal ini didasarkan pada prinsip bahwa taubat nasuha menghapus dosa sebelumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah menyebutkan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ، كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah bersabda: "Orang yang bertaubat dari dosa, seperti orang yang tidak berdosa."³³

- Hadis Ini menunjukkan jika pelaku zina benar-benar bertaubat, mereka diperbolehkan menikah.
2. Seorang laki-laki bertanya kepada Abu Bakar: "Ya, Amirul Mu'minin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku ingin keduanya diperkawinkan". Ketika itu Abu Bakar memerintahkan kepada Sahabat untuk menghukum dera kepada keduanya kemudian dikawinkan. Ini bukankah bahwa seorang yang menghalangi wanita kemudian melakukan akad nikah, masalahnya selesai. Karena mereka telah berdosa melanggar hukum Allah, maka mereka wajib bertaubat, yaitu taubat nasuha, *istighfar*, menyesal dan menjauhkan diri dari dosa, keduanya memulai hidup baru tanpa dosa. Sesungguhnya Allah *swt.*, menerima taubat mereka.³⁴ Hal ini sejalan dengan riwayat dari Ubadah bin Shamit, di mana Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda saat membaiat sahabat:

وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَاقِبَهُ
وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ

Artinya:Barangsiapa di antara kalian yang melakukan hal itu (dosa besar yang disebutkan dalam baiat seperti zina/mencuri) lalu dihukum di dunia, maka hukuman itu adalah penghapusan dosanya. Dan barangsiapa yang menutupi aibnya (Allah menutup aibnya), maka urusannya terserah Allah, jika Allah menghendaki Ia akan menyiksanya, dan jika Allah menghendaki Ia akan mengampuninya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menunjukkan kasih sayang Allah. Jika seseorang bertobat sungguh-sungguh (taubat nasuha) dan tidak mengumbar aibnya, Allah menutupinya di dunia dan kemungkinan besar

³²Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, jilid ke-7, (Damaskus: Dar al-Fiqr, 1985), hal.148

³³(HR. Ibnu Majah dinilai *hasan* oleh Al-Albani), hal 4250

³⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid ke-2, (Damaskus: Dar al-Fiqr, 1404H), hal.85

mengampuninya. Namun, jika hukuman dunia sudah dijatuhkan, itu adalah tanda penyucian dosa di dunia agar tidak menanggung sanksi di akhirat.

Jika pernikahan dilakukan oleh orang yang bukan menghamilinya, tentang hal ini telah menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama:

1. Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan wanita hamil adalah sah, karena tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain dan boleh mengumpulinya, karena janin yang telah ada tidak akan ternoda oleh benih yang baru ditanam. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa seorang laki-laki tidak boleh mengawini seorang wanita yang dikawininya setelah berbuat zina dengan orang lain kecuali dengan syarat:

- a. Wanita tersebut telah melahirkan, bila ia hamil, jadi dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin.
- b. Wanita tersebut telah menjalani dera baik ia hamil atau tidak.

2. Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani mengatakan bahwa pernikahannya itu sah, tapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandung belum lahir. Pendapat ini berdasarkan hadits: (لَا تُوْطَأُ لَا تُوْطَأُ) (حَامِلٌ حَتَّى تَضَعِ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ) “Janganlah disetubuhi wanita yang hamil hingga ia melahirkan, dan jangan pula (wanita) yang tidak hamil hingga ia haid satu kali.”³⁵ Dengan demikian, bila pria yang mengawini ibunya itu bukan yang menghamilinya, maka status anak itu bukanlah anak zina, akan tetapi bila pria yang mengawini ibunya itu, pria yang menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat:

3. Bayi itu termasuk anak zina, bila bayinya yang dikandung ibunya telah berusia empat bulan keatas. Bila ibunya kawin kurang dari empat bulan, maka bayi tersebut anak suaminya yang sah.

4. Bayi tersebut anak zina, karena bayi tersebut adalah anak diluar nikah, walaupun dilihat dari segi bahasa bahwa anak itu adalah anaknya, karena hasil dari sperma dan ovum kedua orang tuanya. Berdasarkan pendapat kedua ini, maka nasib anak itu dihubungkan dengan ibunya sesuai dengan hadits nabi (الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللَّعَاظِرِ الْحَجَرِ)

“Anak itu bagi pemilik ranjang (suami sah), dan bagi laki-laki pezina adalah batu (kerugian/dihalangi dari nasab)”³⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan fikih keindonesiaan, yang dibuat untuk menguatkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Menurut KHI bab VIII pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) disebutkan:

- a. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan seorang wanita yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang tersebut dalam ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu dilahirkan anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.³⁷

Kemudian KHI itu merupakan pendekatan kompromistis dengan hukum adat. Pengkompromian itu ditinjau dari segi kenyataan terjadinya *ikhtilaf* dalam ajaran fikih dihubungkan dengan factor sosiologis dan psikologis. Dalam hukum adat tersimpul asas: “setiap tanaman seorang yang tumbuh dikebun seorang, dialah pemilik tanaman itu, walaupun bukan dia yang menanamnya,” selain itu tujuan utama azas kebolehan kawin hamil adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang pasti kepada anak yang dalam kandungan, walaupun anak tersebut statusnya adalah anak zina.³⁸

a. Signifikansi Pasal 53 KHI Ditinjau dari Maqashid Syari'ah

Maqashid syariah identik dengan kajian filsafat hukum Islam. Hal ini akan menjadi menarik kalau dijadikan pendekatan dalam mengkaji Pasal 53 KHI, guna mengkritisi ketentuan hukum yang ditetapkan Pasal 53 KHI. Dengan demikian, penerapan ketentuan tersebut diharapkan terhindar dari bias makna dan tujuan yang hendak dicapai, terutama dalam mewujudkan ajaran Islam yang *rahmatan li al-'alamin*.

Maqashid syariah adalah tujuan hukum yang turunkan Allah SWT. Menurut al-Syathibi, hukum-hukum disyariatkan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia.³⁹ Kemaslahatan tersebut

³⁵ HR. Abu Daud dan Al-Hakim (Nomor 2157).

³⁶ (HR. Bukhari No. 6749 dan Muslim No. 1457)

³⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Pressindo), hal. 7

³⁸ Yahya Harahap, *Materi Kompilasi Hukum Islam*, dalam (2016), hal. 245-270.

³⁹ Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah yang ditulis oleh Imam Abu Ishaq al-Syathibi, hal. 21

terbagi ke dalam dua sudut pandang, yaitu: *maqashid syari'* (tujuan Tuhan) dan *maqashid mukallaf* (tujuan manusia), yang merupakan sikap *mukallaf* terhadap *maqashid syariah*.

Adapun tujuan disyari'atkan hukum adalah untuk memelihara kemashlahatan manusia sekaligus untuk menghindari *mafsadah* baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan tersebut, berdasarkan penelitian para ahli *ushul fiqh*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah: agama (*Hifzh al-Din*), jiwa (*Hifzh al-Nafs*), akal (*Hifzh al-'Aql*), keturunan (*Hifzh al-Nasl*), dan harta (*Hifzh al-Mal*).⁴⁰

Terkait dengan penetapan hukum, maka kelima unsur pokok di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu: *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.⁴¹ Jika kelima unsur pokok di atas dikaitkan dengan ketiga peringkat ini, maka dalam penetapan hukum, pemeliharaan kelima unsur pokok di atas harus dikelompokkan dalam ketiga peringkat ini. Hal ini perlu dilakukan untuk menempatkan urutan hukum yang akan diterapkan sesuai porsi dan urgensinya.

Al-Syathibi memberikan pengertian terhadap ketiga peringkat tersebut sehingga tampak perbedaan masing-masing peringkat tersebut. *Daruriyyat* adalah kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia (primer), yang meliputi: kebutuhan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila tidak terpenuhi atau tidak terpelihara kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut.⁴² Sebagai contoh sederhana, upaya memelihara agama berarti harus beribadah dan meninggalkan hal-hal yang dapat merusaknya, memelihara jiwa berarti harus makan dan minum dengan tidak melampaui batas (*isyraf*), memelihara akal berarti harus belajar serta harus menjauhi perbuatan yang dapat merusak akal, memelihara keturunan berarti harus menikah dan menjauhi perbuatan zina, sedangkan memelihara harta berarti harus menabung, bermu'amalah, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan, seperti mencuri, merampok, korupsi, dsb., yang dapat merugikan orang lain.

Kemudian untuk peringkat kelompok *hajiyyat* itu tidak termasuk kebutuhan yang esensial seperti kelompok *daruriyyat*, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup (sekunder). Pengertian dari kelompok *hajiyyat* ini bisa diartikan sebagai kebutuhan yang dilakukan untuk memudahkan kelompok *daruriyyat*. Kelompok *hajiyyat* ini erat kaitannya dengan *rukhsah* atau keringanan, seperti istilah dalam ilmu *fiqh*.⁴³ Contoh sederhana pada tingkatan kelompok ini adalah, kalau dalam tingkatan *daruriyyat* memelihara agama harus diaplikasikan melakukan ibadah, sedangkan dalam tingkat *hajiyyat* bisa *tahsiniyyat* ini bisa dilakukan. Jika diaplikasikan pada pemenuhan tingkat *tahsiniyyat* dalam melindungi agama adalah dengan menentukan bentuk bangunan masjid atau mushola tempat shalat. Bisa disimpulkan, pemenuhan pada tingkat *tahsiniyyat* ini lebih bersifat estetis dan tergantung pada selera individu yang memenuhinya, sehingga tidak mengedepankan pemaksaan dan penyeragaman pada setiap orang yang melaksanakannya.

Keberadaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang disebut sebagai lima unsur pokok, kemudian dikaitkan dengan kelompok peringkat *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*, akan dijadikan analisis keberlakuan ketentuan Pasal 53 KHI. Dengan demikian, ketentuan Pasal 53 KHI harus diuraikan ke dalam lima unsur pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) sekaligus dianalisis dengan menggunakan ketiga kelompok tingkatan (*daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*) untuk menguraikan maksud ketentuan Pasal 53 KHI tersebut.⁴⁴

1. *Pemeliharaan agama*

Jika pemeliharaan terhadap agama dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 KHI, berarti dengan dibolehkan melangsungkan perkawinan bagi pasangan zina, meskipun dilakukan atas dasar keterpaksaan hal itu sudah menunjukkan bukti melakukan taubat. Dengan demikian, pasangan tersebut berhenti melakukan perzinahan, dan kemudian melangsungkan perkawinan untuk memulai kehidupan yang baru diaplikasikan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang terlaksananya ibadah tersebut, seperti mendirikan masjid, mushola dsb. Menyediakan sarana dan prasarana di sini bisa diaplikasikan juga pada contoh kasus pemeliharaan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan harta, sesuai dengan porsinya masing-masing.

⁴⁰Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, hal. 125

⁴¹Fathurrahman Djamil, 1995. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, hal. 126

⁴²Asty-Syatibi, Gernaty Ibrahim bin Musa. T.t. *al-Muwafaqat fi Usul as-Syari'ah*. Dar al-Ma'arif, hal.4

⁴³Asty-Syatibi, Gernaty Ibrahim bin Musa. T.t. *al-Muwafaqat fi Usul as-Syari'ah*. Dar al-Ma'arif, hal.4

⁴⁴Afridawati, A. STRATIFIKASI AL-MAQASHID AL-KHAMSAT (Agama, jiwa, Akal, keturunan dan Harta). Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, (2022), hal. 100–117. <https://doi.org/10.32694/qst.v6i2.1231>

Pengertian dari peringkat ketiga yaitu kelompok *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan tingkat kepatutannya, dalam istilah yang mudah dipahami adalah kebutuhan pelengkap (tersier).⁴⁵ Aplikasi dari tingkatan *tahsiniyyat* ini bias diurutkan melalui aplikasi tingkatan *daruriyyat* dan *hajiyyat*. Pada tingkat *daruriyyat* adalah berupa ibadah, dan pada tingkat *hajiyyat* berupa penyediaan terhadap sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan ibadah.

Setelah unsur- unsur dalam kedua peringkat tersebut terpenuhi baru kemudian, unsur dalam peringkat dalam ikatan perkawinan yang sah. Kendati demikian, upaya tersebut belum mampu memberikan pemeliharaan agama secara optimal, karena dengan membolehkan perkawinan justru bias berakibat bagi legalisasi perzinaan. Seharusnya upaya yang dilakukan untuk memelihara dalam konteks perzinaan adalah dengan mengoptimalkan upaya pencegahan. Perzinaan adalah perbuatan yang melanggar ajaran agama, sehingga keberadaannya harus diberantas dan diperangi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan sanksi terhadap pasangan zina untuk memberikan hukuman atas perbuatannya. Pemberian sanksi diharapkan mampu memberikan efek jera, sekaligus melakukan upaya preventif kepada orang lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa di kemudian hari. Dengan demikian, perkawinan sebagai ibadah untuk memelihara agama akan senantiasa dilakukan atas dasar kerelaan dan keinginan untuk beribadah dan bukan dilandasi keterpaksaan dan keterdesakan untuk menyembunyikan aib (hamil).

2. *Pemeliharaan jiwa*

Kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah mempunyai makna penting bagi upaya pemeliharaan terhadap jiwa. Setelah dilangsungkan perkawinan, wanita (dan mungkin anaknya jika kelak lahir) akan mendapat nafkah dari laki-laki yang menghamilinya. Sehingga, wanita akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan yang menyangkut kebutuhan primer atau pokok dalam kehidupan sehari-hari, berupa: kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Kondisi sebaliknya akan terjadi jika ternyata laki-laki yang menghamili tidak mau bertanggung jawab atau tidak dibolehkan mengawininya.⁴⁶ Bisa dimungkinkan, dalam kondisi seperti ini wanita akan menjalani hidup seorang diri dan bahkan sampai menjadi orang tua tunggal (*single parent*). Memenuhi kebutuhan hidup dengan cara bekerja sendiri tentu akan memberikan kesulitan bagi kehidupan seorang wanita, lebih-lebih jika kondisi itu disebabkan karena sikap laki-laki pasangan zinanya tidak mau bertanggung jawab.

3. *Pemeliharaan akal*

Seorang wanita hamil di luar nikah sangat rentan mengalami tekanan psikologis. Jika tekanan itu dibiarkan terus-menerus tidak menutup kemungkinan berpengaruh terhadap kesehatan akal, terutama bagi pihak wanita. Meskipun pemeliharaan akal di sini tidak dilakukan melalui media pendidikan formal (lembaga pendidikan), namun dengan melangsungkan perkawinan itu sudah cukup menyelamatkan akal.⁴⁷

4. *Pemeliharaan keturunan*

Ketentuan Pasal 53 KHI mempunyai orientasi jangka panjang berupa pemeliharaan terhadap keturunan. Keturunan merupakan manifestasi jangka panjang bagi orang tua. Oleh sebab itu, eksistensi keturunan (anak) harus dipelihara dan diselamatkan. Dengan demikian, melangsungkan perkawinan bagi pasangan zina merupakan langkah konkret untuk memberinya kejelasan status hukum. Karena jika sampai terlambat anak akan mengalami kesulitan dalam mengurus segala keperluan administratifnya sebagai warga negara.

5. *Pemeliharaan harta*

Untuk memelihara harta, Islam sudah mengenalkan tentang cara untuk memelihara dan melindungi harta dari kemafsadatan jika upaya tersebut tidak dilakukan. Pemeliharaan pada konteks keberlakuan ketentuan Pasal 53 KHI tersebut, adalah dengan dilangsungkan perkawinan akan berimplikasi pada terpeliharanya harta, berupa penggunaan dan pendistribusian harta sebagaimana mestinya. Konteks pemeliharaan harta pada kasus kawin hamil menunjukkan, setelah dilangsungkan perkawinan maka penggunaan harta akan terbatas pada kegiatan yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berkaitan, di antaranya digunakan untuk menafkahi dan

⁴⁵Asty-Syatibi, Girmaty Ibrahim bin Musa. T.t. *al-Muwafaqat fi Usul as-Syari'ah*. Dar al-Ma'arif, hal.5

⁴⁶Hamiyuddin, H. KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH DI INDONESIA. *Musawa: Journal for Gender Studies*, (2019), hal. 59–190. <https://doi.org/10.24239/msw.v10i1.391>

⁴⁷Badruddin, Ahmad, and Azis Maulana. "Analisis Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan Wanita Hamil Perspektif Maqashid Syari'ah." *Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5.2 (2020), hal. 132-148.

memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, hal pokok lain yang tidak kalah penting adalah terkait dengan hak anak (hasil zina) untuk ikut menikmati harta tersebut, termasuk juga menyangkut hak waris anak jika suatu saat orang tuanya meninggal dunia. Karena, secara hukum telah dinyatakan jelas sebagai keturunan dari pemilik harta yang bersangkutan.

Berangkat dari analisis pemeliharaan lima unsur tersebut bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 KHI, ditemukan kontradiksi, yaitu: belum terpenuhinya pemeliharaan terhadap agama. Pemeliharaan agama tidak ditempatkan pada tingkatan *daruriyyat* sebagai ranah primer yang harus dipelihara. Sebaliknya, ketentuan Pasal 53 KHI justru menempatkan keempat unsur lain (jiwa, akal, keturunan, dan harta) dalam tingkat *daruriyyah* untuk segera dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan agama yang berorientasi menggapai kemaslahatan dunia dan akhirat (*al-mashalih al-dunyawiyyah wa al-ukhrawiyyah*) seakan dikesampingkan untuk lebih mengutamakan pemeliharaan terhadap keempat unsur yang sekedar berorientasi menggapai kemaslahatan dunia (*almashalih al-dunyawiyyah*). Kalau berhenti pada analisis ini, maka ketentuan Pasal 53 KHI lebih berorientasi menggapai kemaslahatan dunia.⁴⁸

Oleh sebab itu, diperlukan analisis lanjut guna mengungkap persoalan tersebut Penempatan terhadap pemeliharaan keempat unsur dalam tingkatan *daruriyyat* lebih disebabkan perzinahan itu telah terjadi dan menyebabkan kehamilan. Dalam konteks ini maka yang menjadi dasar pijakan adalah kondisi yang sangat mendesak (*daruriyyat*), berupa hamilnya seorang wanita dan juga anak yang dikandungnya.

Hal inilah yang menjadi dasar diutamakannya pemeliharaan terhadap keempat unsur dan mengesampingkan unsur pemeliharaan agama. Keberadaan wanita hamil dan juga anak dalam kandungan merupakan alasan yang tidak bisa dikesampingkan, untuk kemudian memprioritaskan pemeliharaan agama. Karena apabila pemeliharaan agama diprioritaskan, maka keberadaan wanita hamil dan juga anak dalam kandungan justru akan terancam kelangsungan hidupnya. Sebagai akibatnya, pemeliharaan terhadap keempat unsur berupa: jiwa, harta, akal, dan keturunan, akan musnah. Sebaliknya, jika pemeliharaan terhadap keempat unsur ini dipertahankan justru di lain kesempatan bisa merealisasikan pemeliharaan terhadap agama, yaitu pemeliharaan agama bagi anak di masa mendatang.

KESIMPULAN

Dari pembahasan mengenai tentang ketentuan perkawinan Wanita hamil dalam hukum islam, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dasar hukum Ketentuan Pasal 53 KHI memprioritaskan pada pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*) dan pemeliharaan keturunan (*hifz an-nasl*) untuk menjaga kemaslahatan terhadap wanita hamil dari berbagai tekanan masalah yang di timbulkana akibat kehamilannya, dan juga untuk menjaga kemaslahatan bayi yang di kandunginya, dalam hal ini *hifz an-nafs* dan *hifz an-nasl* di tempatkan dalam tingkatan *daruriyyat* karna menyangkut keberlangsungan hidup wanita hamil dan bayi yang di kandunginya, serta mengantisipasi kerusakan yang lebih besar. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh: *Dar'ul mafasid muqaddamun „ala jalbil mashalih*. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjaga kehormatan status anak dan juga ibunya, serta menjaga keberlangsungan masa depan si anak sehingga memiliki status dan hak-haknya sebagaimana mestinya. Tujuan ini menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dan harapannya kemaslahatan yang lainnya (*hifz ad-din, hifz al-aql, dan hifz al-mal*) akan mengikuti ketika *hifz an-nafs* dan *hifz an-nasl* ini terjaga.
2. Bahwa manfaat diberlakukannya ketentuan kawin hamil dalam KHI adalah untuk menjaga kehormatan seorang wanita yang hamil di luar nikah sekaligus anak yang dikandungnya, supaya anak tersebut memperoleh status dan mendapatkan hak- hak sebagaimana mestinya. Selain itu bagi wanita hamil dapat melangsungkan pernikahan tanpa harus menunggu lahirnya anak yang di kandunginya terlebih dahulu. Sehingga aib si wanita hamil dapat segera tertutupi. ketentuan kawin hamil pasal 53 KHI tersebut juga mengandung *mafsadah* belum bisa menekan secara signifikan angka kasus hamil di luar nikah.

⁴⁸Gunawan, Gunawan. "Kebolehan Menikahi Wanita Hamil Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (Analisis Teori Maqashid Syari'ah)." *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9.1 (2023): 28-40.

Saran

Berdasarkan uraian komprehensif mengenai dasar hukum (prioritas *hifz an-nafs* dan *hifz an-nasl*) serta manfaat dan *mafsadah* (kerusakan) dari Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kawin hamil, berikut adalah beberapa saran yang dapat dirumuskan:

1. Pendampingan Psikologis dan Sosial bagi Wanita Hamil
Pemberlakuan Pasal 53 kompilasi hukum islam tidak boleh hanya berhenti pada legalitas pernikahan (menutup aib). Perlu ada pendampingan sosial dan psikologis agar wanita hamil tidak mendapatkan tekanan mental dari lingkungan sekitar, sehingga tujuan *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa) benar-benar tercapai secara utuh.
2. Sosialisasi Hak Anak dan Hak Waris (Pasca Nikah)
Perlu edukasi lebih lanjut bagi pasangan yang menikah hamil terkait status hukum anak. Meskipun KHI membolehkan, seringkali timbul perdebatan mengenai nasab dan waris. Kepastian hukum mengenai hak-hak anak (seperti akta kelahiran) harus dijamin agar tujuan *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan) benar-benar terwujud dan anak tidak dirugikan di kemudian hari.

REFERENSI

- Abdurrahman. (n.d.). *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademia Pressindo.
- Afridawati, A. (2022). Stratifikasi al-maqashid al-khamsah (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.32694/qst.v6i2.1231>
- Al-Ghazali. (n.d.). *Al-Mustashfa: Rujukan utama ushul fikih*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Syathibi, A. I. I. M. (n.d.). *Al-Muwafaqat fi usul al-syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'arif.
- Azzam, A. A. M., & Hawwas, A. W. S. (2011). *Fiqh munakahat: Khitbah, nikah dan talak* (A. M. Khon, Trans.). Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili, W. (1986). *Usul al-fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Bahri, A. S. (2021). Status pernikahan wanita hamil di luar nikah dalam perspektif imam mazhab, KHI dan UU No 1 Tahun 1974. *Jurnal Ar-Risalah*, 1(2), 103–115.
- Badruddin, A., & Maulana, A. (2020). Analisis Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan wanita hamil perspektif maqashid syari'ah. *Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(2), 132–148.
- Baedah, B., Abu, S. S., Raehana, S., & Hamid, N. F. (2025). Pandangan syari'at Islam tentang hari sial untuk melangsungkan pernikahan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(12), 9013–9019.
- Djamil, F. (1995). *Metode ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Djamil, F. (n.d.). *Filsafat hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Fadhli, M. F. (2023). Penerapan konsep maqashid asy-syari'ah menurut Imam al-Ghazali dan Imam asy-Syathibi dalam inferensi hukum Islam kontemporer. *Jurnal Studi Islam dan Barat*, 1(1), 63–91. <https://doi.org/10.21111/jios.v1i1.5>
- Faisol, S. A., & Hikmiyah, H. H. (2024). Menimbang kembali regulasi kawin hamil di Indonesia. *As-Sakinah Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 23–42. <https://doi.org/10.55210/jhki.v1i2.337>
- Fathoni, M. N., Angkasa, N., & Tarmizi, T. (2023). Kawin hamil perspektif mazhab fikih, kompilasi hukum Islam dan maqāshid syari'ah (Sebuah kajian komprehensif). *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 68–80. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i1.6797>
- Ghazali, A. R. (2003). *Fiqh munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Gunawan, G. (2023). Kebolehan menikahi wanita hamil dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (Analisis teori maqashid syari'ah). *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 9(1), 28–40. <https://doi.org/10.61817/ittihad.v9i1.84>
- Hamiyuddin, H. (2019). Kedudukan anak di luar nikah di Indonesia. *Musawa: Journal for Gender Studies*. <https://doi.org/10.24239/msw.v10i1.391>
- Harahap, Y. (2016). *Materi kompilasi hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hidayat, R. E. (2022). Problematika kawin hamil dalam hukum keluarga. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3(1), 50–60. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12327>
- Humaidillah, M. (n.d.). *Akad nikah wanita hamil dan anaknya*. Jakarta: Gema Insani.
- Jauhar, A. A. M. H. (2013). *Maqashid syariah*. Jakarta: Amzah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an.
- Maloko, M. T., & Sanusi, N. T. (2022). Perkawinan wanita hamil dengan yang bukan menghamilinya menurut Imam Malik dan Syafi'i. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 532–545.
- Mayangsari, G. N. K., & Noor, H. H. (2014). Konsep maqashid al-syariah dalam menentukan hukum Islam: Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda. *Al-Iqtishadiyah*, 1(1), 63–138.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif* (Cet. XXI). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2015). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Sinaraindo Utama.
- Sabiq, S. (1404 H). *Fiqh al-sunnah* (Jilid 2). Damaskus: Dar al-Fiqr.
- Sanusi, N. T. (2016). Pattonko'siri' (Menikahi wanita yang hamil karena zina) dalam hukum Islam. *PUSAKA*, 4(2), 225–239.
- Tauzirie, R. G., & Amalia. (2022). Analisis pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah kompilasi hukum Islam Pasal 53. *Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 53–71. <https://doi.org/10.69768/ji.v1i1.5>
- Zulkarnain, N. T., & Hidayat, A. (2023). Status anak zina dalam perspektif hukum Islam dan positif di Indonesia. *QANUN: Jurnal Hukum dan Kajian Islam*, 2(1), 228–237.
- Zuhaili, W. (1985). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Jilid 7). Damaskus: Dar al-Fiqr.